

MOVIMENTO ANTIMANICOMIAL NA PERSPECTIVA DO FILME: “NISE: NO CORAÇÃO DA LOUCURA” EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577032

PAIVA, Giselle Oliveira¹
ALVES, Bruna de Oliveira²
SIQUEIRA, Poliana Maria de Oliveira³
MENDES, Ludmila do Carmo Couto⁴
BARROS, Catherine Marques⁵
SIMAN, Andreia Guerra⁶
MOURA, Caroline de Castro⁷

Objetivo: Relatar a experiência de discentes da enfermagem diante do Movimento de Luta Antimanicomial em um Centro de Atenção Psicossocial. **Contexto e Descrição das atividades:** Durante o mês de maio de 2023, o Centro de Atenção Psicossocial de Viçosa-MG (CAPS II) realizou a Campanha pela Luta Antimanicomial. Diante disso, os membros do programa de extensão “Fortalecendo a saúde mental nas equipes de saúde: uma parceria entre o serviço de ensino e o centro psicossocial” apresentaram aos pacientes do CAPS II o resumo do filme “Nise: no coração da loucura”, que retrata a luta da médica Nise da Silveira para mudar a forma de tratamento dos pacientes psiquiátricos. O resumo foi apresentado aos pacientes no dia 12 de maio de 2023 e obteve duração de 28 minutos, sendo utilizada a televisão da instituição para exposição do vídeo. Logo após esta atividade, os pacientes foram convidados a debater sobre os principais problemas observados no filme acerca da velha psiquiatria, assim como a importância da Luta Antimanicomial na saúde mental. **Resultados:** A atividade contou com a participação de cinco pacientes, tendo despertado também o interesse dos profissionais de saúde da instituição. Todos os pacientes presentes participaram ativamente revelando sua indignação ao modelo arcaico e desumano de tratamento estabelecido nos manicômios em comparação com a assistência em saúde ofertada nos Centros de Atenção Psicossociais. **Conclusão:** Destaca-se a relevância da atividade como estratégia para reforçar a importância da Luta Antimanicomial como garantia da manutenção dos direitos dos pacientes com transtornos mentais.

Conflitos de interesse: não há.

¹ Graduanda em enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: giselle.paiva@ufv.br

² Graduanda em enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bruna.o.alves@ufv.br

³ Graduanda em enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: poliana.siqueira@ufv.br

⁴ Graduanda em enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ludmila.couto@ufv.br

⁵ Enfermeira pelo Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: catherine.barros@ufv.br

⁶ Professora no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: andrea.siman@ufv.br

⁷ Professora no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br

Financiamento: não há.

Descritores: Saúde mental; Transtornos Mentais; Serviços de Saúde Mental; Psiquiatria.